

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA SALON THE PRECISION CUT MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN APLIKASI SIAPIK

Sri Febriyani Lestari¹, Feri Maulana², Cici Aisah³, Eka Nur Fauziah⁴, Fauziah Nur Ma'rifani⁵, Muhammad Kaelani Nasrullah⁶, Eka Putri Ariyanti⁷

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Karawang

E-mail: ¹srifebriyani020@gmail.com

Abstract

This study aims to prepare financial statements for a service company, Salon The Precision Cut, using Microsoft Excel and the Financial Information Recording System Application (SIAPIK). Small and medium-sized service enterprises often face problems related to limited accounting knowledge and unstructured financial records. This research employed a descriptive method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of the salon's financial transactions during January 2025. The results show that the use of Microsoft Excel and SIAPIK facilitates more systematic and accurate preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The resulting financial statements include an income statement and a statement of financial position. These financial reports provide useful information for business owners in understanding financial conditions and supporting decision-making processes.

Keywords: *financial statements, Microsoft Excel, SIAPIK, service business.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa Salon The Precision Cut dengan memanfaatkan Microsoft Excel dan aplikasi Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Permasalahan yang dihadapi usaha jasa skala kecil dan menengah umumnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman akuntansi serta pencatatan keuangan yang belum terstruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi transaksi keuangan salon selama periode Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Microsoft Excel dan SIAPIK mampu membantu penyusunan laporan keuangan secara lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dengan adanya laporan keuangan tersebut, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usaha secara lebih jelas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kata Kunci: laporan keuangan, Microsoft Excel, SIAPIK, usaha jasa.

PENDAHULUAN

Usaha jasa merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha jasa yang belum menyusun laporan keuangan secara memadai dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan akuntansi serta anggapan bahwa pencatatan keuangan merupakan hal yang rumit dan memerlukan biaya besar.

Salon The Precision Cut merupakan salah satu usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan dan jasa potong rambut. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salon ini telah melakukan pencatatan transaksi keuangan, namun belum disusun secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sederhana, mudah digunakan, dan dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

Microsoft Excel dan aplikasi SIAPIK merupakan alat yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menyusun

laporan keuangan. Microsoft Excel memiliki fleksibilitas dalam pengolahan data keuangan, sedangkan SIAPIK dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan Salon The Precision Cut menggunakan Microsoft Excel dan SIAPIK serta menganalisis manfaat penggunaannya bagi pengelolaan keuangan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu usaha dalam periode tertentu.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan utama yang umumnya disusun oleh usaha jasa meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui kinerja usaha selama periode tertentu, sedangkan laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu.

Microsoft Excel

Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet yang banyak digunakan dalam pengolahan data keuangan. Penggunaan Excel dalam akuntansi memungkinkan perhitungan dilakukan secara otomatis, penyusunan data menjadi lebih rapi, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, Microsoft Excel sering dimanfaatkan oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara sederhana namun efektif.

Aplikasi SIAPIK

Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk membantu UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SIAPIK dirancang agar mudah digunakan oleh pelaku usaha yang memiliki keterbatasan pemahaman akuntansi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Salon The Precision Cut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha terkait aktivitas operasional dan pencatatan keuangan salon. Data sekunder diperoleh dari dokumen transaksi keuangan, seperti bukti penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Januari 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SIAPIK untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil laporan keuangan yang dihasilkan serta menginterpretasikan kondisi keuangan usaha berdasarkan laporan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data transaksi keuangan Salon The Precision Cut dengan menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SIAPIK menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ringkasan laporan keuangan disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Laba Rugi Salon The Precision Cut Per Januari 2025

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan	10.460.000
Total Beban	14.647.916,68
Laba / (Rugi) Bersih	(4.187.916,68)

Tabel 2. Ringkasan Laporan Neraca Salon The Precision Cut Per Januari 2025

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Aset	67.312.083,32
Total Liabilitas	21.500.000
Total Ekuitas	45.812.083,32

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa Salon The Precision Cut mengalami rugi bersih pada periode Januari 2025. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban operasional yang melebihi pendapatan yang diperoleh. Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan bahwa struktur keuangan usaha masih didominasi oleh aset dan ekuitas, sehingga secara umum kondisi keuangan masih tergolong cukup stabil.

Selain laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dilakukan pula analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Ringkasan rasio keuangan Salon The Precision Cut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Rasio Keuangan Salon The Precision Cut Per Januari 2025

Keterangan	Jumlah (Rp)
<i>Current Ratio</i>	1,33
<i>Quick Ratio</i>	1,33
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,47
<i>Return on Assets (ROA)</i>	-0,06
<i>Return on Equity (ROE)</i>	-0,09

Berdasarkan Tabel 3, rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio profitabilitas yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba pada periode awal operasional. Meskipun demikian, struktur permodalan perusahaan

masih tergolong aman karena lebih banyak didukung oleh modal sendiri dibandingkan dengan liabilitas.

Penggunaan Microsoft Excel dan SIAPIK terbukti membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara lebih rapi, terstruktur, dan sesuai dengan standar akuntansi. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk mengevaluasi kinerja keuangan serta merencanakan strategi usaha ke depan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Salon The Precision Cut menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SIAPIK dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan SAK EMKM. Laporan keuangan yang dihasilkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan usaha dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Saran

Disarankan agar Salon The Precision Cut melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara rutin dengan memanfaatkan Microsoft Excel dan SIAPIK. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penggunaan aplikasi keuangan lainnya serta menganalisis kinerja keuangan dalam periode yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy, A., & Fitriyah, N. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 91–107.
- Citra, C. W. (2020). *Cara dasar membuat jurnal umum akuntansi*. Guepedia.
- Darmajaya, J. B., & Nani, D. A. (2020). Efektivitas penerapan sistem insentif bagi manajer dan karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.
- Darsana, I. M., & SE, M. (2023). *Konsep dasar akuntansi*. Pengantar Akuntansi, 1.
- Disti, P. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis laporan dan buku besar pada e commerce dalam penerapan aplikasi konsep database relasional: Studi kasus pada aplikasi Shopee. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 725–733.
- Fatmawati, I., Arafat, Y., & Kurniawan, C. (2022). Analisis kemampuan siswa dalam mengerjakan soal jurnal umum pada mata pelajaran akuntansi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 64–73.
- Fitriana, A. (2024). *Buku ajar analisis laporan keuangan*. Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR) Pekanbaru.
- Herawati, H. (2019). Pentingnya laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Unihaz (JAZ)*, 2(1), 16.
- Indah, Y., Tyas, W., Ekonomi, F., & Panca, U. (2020). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada Elzatta Probolinggo. *Jurnal ...*, 8(1), 28–39.
- Nursanty, I. A., Jusmarni, J., Minarni, M., Fauzi, A. K., Maqsudi, A., Anwar, A., ... & Febrianty, F. (2022). *Akuntansi manajemen*. Seval Literindo Kreasi.
- Radiansyah, A., Ansari, M. I., Levany, Y., Azhar, I., Fajriah, A. N., Aisyah, S., ... & Nainggolan, E. P. (2023). *Pengantar akuntansi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Saladin, H., & Damayanti, R. (2019). Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. *Jurnal Mediasi*, 1(2), 120–133.
- Siahaan, M. (2021). *Buku ajar analisa laporan keuangan*. Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Sinaga, A. (2023). *Tinjauan atas prosedur penyajian laporan keuangan BRSPDSN Wyata Guna Bandung (Skripsi)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Siswanti, T., & Sibarani, B. B. (2022). *Pengantar akuntansi*. Penerbit NEM.
- Syahrman. (2021). Analisis laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan pada PT. Narasindo Mitra Perdana. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan (Juripol)*, 4(2), 285.
- Triharyati, E., & Nursita, E. (2020). Kajian penerapan akuntansi sumber daya manusia terhadap laporan laba rugi dan neraca di PT. BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM EKIS)*, 3(1), 91.
- Triharyati, E., & Nursita, E. (2020). Neraca berbasis SAK-ETAP pada UMKM. *Jurnal ...*, 9(2), 194–203.
- Wakla, U., Syafii, M., Toatubun, N., & Rerung, A. (2023). Analisis kinerja keuangan yang ditinjau melalui rasio likuiditas dan profitabilitas PT Merck Tbk. *Jurnal ...*, 15(1), 15–24.
- Wibawa, E. S. (2020). *Belajar pemula sistem dasar akuntansi dan laporan akuntansi keuangan (pp. 1–177)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wisna, N., Nanda, A., & Fahrudin, T. (2023). Klasterisasi perusahaan sub kontraktor berdasarkan rasio likuiditas menggunakan K-means clustering. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 139–150.
- Yulitaningtiyas, N. Z. (2023). *Neraca saldo*. Akuntansi Keuangan, 32.